

2019.01.015. ФОКИН А.А. «КОММУНИЗМ НЕ ЗА ГОРАМИ»: ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО У ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ СССР НА РУБЕЖЕ 1950–1960-х годов. – М.: Политическая энциклопедия, 2017. – 223 с.

Ключевые слова: СССР; хрущевская «оттепель»; программа «развернутого строительства коммунизма», образы будущего.

Александр Александрович Фокин – канд. ист. наук, доцент Челябинского государственного университета.

Книга посвящена образам будущего в сознании советской элиты и широких слоев населения в хрущевские годы, прежде всего программе «развернутого строительства коммунизма» и ее восприятию на разных уровнях. В первой из трех глав рассматриваются официальные образы коммунистического завтра, во второй главе автор анализирует образы будущего в пропаганде и художественной литературе изучаемой эпохи, отмечая, что и литература, и пропаганда являлись своего рода медиаторами, посредниками между властью и массовым сознанием. Представления простых граждан описываются в третьей главе. Источниковая база работы, соответственно, отличается значительным видовым разнообразием: автор использует не только архивные документы, но и материалы СМИ, художественные тексты, «письма во власть», фольклор, а также данные социологических исследований. Хронологически книга охватывает конец 1950-х – начало 1960-х годов, прежде всего период начиная с 1961 г., когда была принята III Программа КПСС. Автор практически не затрагивает представления о будущем, существовавшие на национальных окраинах Союза; не рассматриваются в книге и пропагандистские образы, предназначавшиеся для женщин, молодежи, детей и т.д. Эти темы, по словам А.А. Фокина, еще ждут своего исследования.

Анализируя в первой главе официальные концепции коммунистического общества, автор отмечает, что в III Программе КПСС говорилось о построении коммунизма «в основном», т.е. окончательная реализация марксистского идеала отодвигалась в неопределенное будущее. Как следствие, образ коммунизма, отраженный в программе, отличался от первоначальных представлений классиков. Кроме того, этот образ был достаточно противоречивым: главной задачей объявлялось воспитание нового человека, однако наи-

более детальным и разработанным был экономический раздел программы – о «построении материальной базы коммунизма». Фокин рассматривает его как в целом достаточно прагматичный, но в то же время признает, что планы хозяйственного развития составлялись на основе экономических концепций индустриальной эпохи, уже не соответствующих реальным тенденциям 1960-х годов. Интересно также, что планируемые темпы роста для сельского хозяйства, предусмотренные программой, были заметно ниже, чем контрольные цифры для промышленности; получалось, что деревня в СССР ближе к коммунизму, чем города. Отчасти это объяснялось тем, что опережающий рост промышленности, особенно тяжелой, считался необходимым условием модернизации в аграрной сфере (рост производительности труда в сельском хозяйстве, согласно программе, должен был, наоборот, обгонять рост производительности труда в промышленности благодаря дальнейшему насыщению деревни новой техникой). Описание общественного устройства при коммунизме оставалось довольно расплывчатым, несмотря на декларируемое намерение наполнить общие положения марксистско-ленинской теории конкретным содержанием; это обеспечивало партийному руководству пространство для маневра в будущем. Дополнением к новой программе партии должна была стать новая конституция СССР, однако к моменту смещения Хрущёва в 1964 г. ее разработка так и не была доведена до конца.

Дальнейшая популяризация идей строительства коммунизма осуществлялась по двум каналам: в явном виде – через пропаганду и агитацию (в том числе с использованием радио и телевидения как наиболее передовых средств массовой коммуникации) и в скрытом, ненавязчивом виде – через художественную культуру (прежде всего через фантастическую литературу, в меньшей степени – через кино). Автор подчеркивает, что, вопреки представлениям историков «тоталитарной» школы, в обоих случаях правильнее говорить не об одностороннем навязывании населению официальных установок, а о диалоге между властью и гражданами, хотя и с оговоркой, что в советских условиях этот диалог не был и не мог быть по-настоящему равноправным, поскольку политическое руководство обладало несопоставимо большими возможностями для продвижения своей точки зрения. Анализ материалов «всенародного обсуждения» проекта новой партийной программы показыва-

ет, что для многих его участников это не было чистой формальностью; кроме того, результаты проведенных публичных мероприятий, как и письма граждан во властные инстанции, анализировались партийными структурами и могли быть основанием для внесения отдельных исправлений в текст программы. Пропаганда уже принятой программы, как показывают доступные источники, заметно буксовала, к немалому беспокойству партийного руководства. Главной проблемой при этом являлось даже не инакомыслие, а то, что автор, вслед за Б.М. Фирсовым, называет *разномыслием*, т.е. неполное совпадение представлений различных групп населения между собой и с официальной точкой зрения, не являвшееся, однако, попыткой протеста или сопротивления действиям властей¹. Кроме того, пропаганда зачастую оказывалась просто не в состоянии соотносить официальные установки с реальными жизненными проблемами тех конкретных граждан, которым она была адресована. Авторы художественных произведений обладали большей свободой, нежели пропагандисты; это позволяло им совмещать партийные концепции светлого будущего со своими собственными представлениями.

В приложении к реальным условиям жизни нечеткие и размытые положения партийной программы порождали в массовом обиходе множество частных образов коммунистического будущего. В третьей главе автор дает их примерную классификацию, оговариваясь, однако, что любые классификации в данном случае достаточно условны, поскольку один и тот же человек в разных ситуациях мог выражать разное отношение к коммунистической идее. «Положительные» образы коммунизма в основном разделялись на две категории: «коммунизм энтузиастов» (искренне нацеленных на самоотверженный труд во имя светлого будущего) и «потребительский коммунизм» (коммунизм как возможность меньше работать, но при этом получать «по потребностям»). Потребительское отношение к коммунизму активно критиковалось властями, но и «коммунизм энтузиастов» далеко не полностью соответствовал официальной концепции. В партийной программе, к примеру, утверждалось, что при коммунизме дальнейшая механизация и авто-

¹ Фокин ссылается на следующую работу: Фирсов Б.М. Разномыслие в СССР, 1940–1960-е: История, теория и практика. – СПб., 2008. – *Прим. реф.*

матизация производства позволит сократить рабочий день до трех-четырёх часов, тогда как многие энтузиасты коммунистического строительства были готовы продолжать работать по семь-восемь часов в день ради того, чтобы коммунизм наступил раньше назначенного срока или чтобы как можно скорее решить основные бытовые проблемы.

У многих советских граждан наступление коммунизма ассоциировалось в первую очередь именно с преодолением бытовых неурядиц, что порождало всевозможные «продовольственные», «жилищные» и другие утопии. Так, острые дискуссии развернулись, среди прочего, по вопросу о развитии транспорта, поскольку владение личным автомобилем в условиях дефицитной экономики рассматривалось многими как проявление частнособственнической психологии, чуждое советским ценностям. Официальные тезисы о стирании границы между физическим и умственным трудом в массовом сознании ассоциировались зачастую с неприязнью к представителям интеллектуальных профессий, а также с антисемитизмом, поскольку евреи воспринимались как «привилегированная нация», «уклоняющаяся» от физического труда. В крестьянской среде представления о грядущем коммунизме, как и в предшествующие годы, нередко принимали квазирелигиозный характер (коммунизм как рай на земле), тогда как в интеллектуальных кругах бытовали разнообразные «научные» теории коммунизма, дополняющие официальную точку зрения. Среди женщин общие представления о коммунизме обростали дополнительными деталями, что обуславливалось особенностями их положения в советском социуме. Напротив, каких-либо специфически мужских представлений о коммунизме автору обнаружить не удалось.

Наконец, у значительной части населения разительное несоответствие между декларациями и реальным уровнем жизни вызывало скептическое отношение к идее строительства коммунизма. Здесь, впрочем, также были возможны вариации: например, объектом скепсиса мог быть не коммунизм как таковой, а возможность его достижения в СССР в заявленные сроки. Фокин приводит данные социологических опросов, проводившихся уже в 1998–1999 гг. среди представителей соответствующих поколений, из которых следует, что в хрущевские годы в принципиальную возможность построения коммунизма верили 51–53% населения при 16–18,5%

скептиков и 2–5% сомневающих, тогда как в возможность построения коммунизма уже к 1980 г. – только 37% при 26–39% скептиков и 5% сомневающих. Эти данные согласуются с информацией из письменных источников периода «оттепели» (с. 130–131).

Автор приходит к выводу, что «на рубеже 1950–1960-х годов в Советском Союзе существовал не один, а несколько образов коммунизма. Эти образы были многообразны и разнородны, что вызывало трудности их гармонизации и делало нереальным соединение их в рамках одного официального образа “светлого будущего”» (с. 178). Несовпадение представлений о коммунизме у политического руководства и значительной части населения делало невозможной очередную массовую мобилизацию на строительство коммунистического завтра. Наряду с объективными экономическими факторами это стало одной из причин того, что грандиозные планы нового прорыва в хозяйственном развитии страны так и остались нереализованными.

М.М. Минц

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

2019.01.016. СОКОЛОВ А.Б. КЛАРЕНДОН И ЕГО ВРЕМЯ. СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ЭДВАРДА ХАЙДА, КАНЦЛЕРА В ИЗГНАНИИ. – СПб.: Алетейя, 2017. – 342 с.

Ключевые слова: Англия, XVII в.; Стюартовская реставрация; гражданская война в Англии; лорд Кларендон.

Доктор ист. наук А.Б. Соколов (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) посвятил свою книгу Эдварду Хайду, первому лорду Кларендону (1609–1674), политику и мыслителю XVII в., члену Краткого и Долгого английских парламентов, влиятельному советнику английских королей Карла I и Карла II, лорду-канцлеру в первые годы Стюартовской реставрации, знаменитому английскому историку, первым написавшему историю Английской революции. Работа состоит из введения, семи глав и эпилога. Жанр своей книги автор сам определяет как популярное исследование и одновременно научная монография.

Эдвард Хайд, отмечает А.Б. Соколов, был не только выдающимся политиком, главной заслугой которого стало мирное вос-